

FAOLIYAT VA EMOTSIYA PSIXOLOGIYASI

Jumamardonova Umida Murodboevna

Ilmiy rahbar:

“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası assistenti
umidamurodbayevna@gmail.com. 717-58-29

“TIQXMMI” MTU “Yer resurslari va kadastr” fakulteti,

Abdulatibov Shoyadbek Ziyodbek o’g’li

Professional ta’lim (yer kadastrı va yer tuzish) yo’nalishi 214- guruh talabasi
abdulatibovshoyadbek@gmail.com 777-43-02
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028173>

Annotatsiya. Psixologiya sohasida faoliyat va emotsiyalar o'rtasidagi munosabatlar juda muhimdir. Inson hayotidagi har qanday faoliyat, muayyan emotsiyalar bilan bog'liq bo'ladi va ularning bir-biriga ta'siri psixologik jarayonlarni chuqur anglashga yordam beradi. Ushbu maqolada faoliyat va emotsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'lanish, ularning turli jihatlari va amaliyotdagi ahamiyati keng qamrovda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: psixologiya, emotsiya, faoliyat, meditatsiya, o'zini o'zi tahlil qilish, emotsiyani boshqarish, faoliyat samaradorligi.

Abstract. In the field of psychology, the relationship between activity and emotions is very important. Any activity in a person's life is associated with certain emotions, and their influence on each other helps to deeply understand psychological processes. This article provides a comprehensive review of the relationship between activity and emotion, their various aspects, and their importance in practice.

Key words: psychology, emotion, activity, meditation, self-analysis, emotion management, activity efficiency.

Абстрактный. В области психологии очень важна связь деятельности и эмоций. Любая деятельность в жизни человека связана с определенными эмоциями, а их влияние друг на друга помогает глубоко понять психологические процессы. В данной статье представлен всесторонний обзор взаимосвязи активности и эмоций, их различных аспектов и значения на практике.

Ключевые слова: психология, эмоции, деятельность, медитация, самоанализ, управление эмоциями, эффективность деятельности.

Faoliyat, insonning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasi natijasida amalga oshiriladigan harakatlar va ishlar majmuidir. Psixologiyada faoliyat ko'plab jihatlari bilan o'rganiladi. Biz hozir uning turlari, maqsadlari, jarayoni va insonning ruhiy holatiga ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Faoliyatning turlari

aoliyat psixologiyada bir nechta asosiy turlarga bo'linadi:

1.Ijtimoiy faoliyat:

o Ijtimoiy faoliyat, insonning boshqalar bilan aloqada bo'lishi va ijtimoiy munosabatlar o'rnatish jarayonidir. Bu jarayonda inson o'z hissiyotlarini, fikrlarini va tajribalarini boshqalar bilan baham ko'radi. Misol uchun, do'stlar bilan muloqot qilish, jamoaviy ishlar olib borish va ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish kabi faoliyatlar ijtimoiy emotsiyalarni rivojlantiradi.

2. Professional faoliyat:

o Professional faoliyat, ma'lum bir kasb yoki mutaxassislik doirasida amalga oshiriladi. Bu faoliyat turida inson o'z bilimlari, ko'nikmalari va tajribalaridan foydalanadi. Masalan, biror muhandis muammolarni hal qilish jarayonida kuchli emotsional bosimni his qilishi mumkin, bu esa uning ish faoliyatiga ta'sir etadi.

3. Shaxsiy faoliyat:

o Shaxsiy faoliyat, insonning o'zining ichki ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatdir. Bu turdagi faoliyatlarda inson o'z xohish- istaklarini amalga oshirish, yangi ko'nikmalar o'rganish yoki shunchaki dam olish maqsadida harakat qiladi. Masalan, san'at bilan shug'ullanish yoki sport bilan band bo'lish emotsional quvonch keltirishi mumkin.

2. Faoliyatning maqsadlari

Faoliyatning maqsadlari turlicha bo'lishi mumkin:

- Ehtiyojlarni qondirish: Insonning asosiy ehtiyojlari (masalan, oziq-ovqat, xavfsizlik, o'z-o'zini ifoda etish) faoliyat orqali amalga oshiriladi.

- Rivojlanish: Shaxsiy va professional ko'nikmalarni rivojlantirish, yangi bilimlar olish va o'zini takomillashtirish.

- Ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash: Boshqalar bilan o'zaro aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlash, ijtimoiy muloqotni yaxshilash.

3. Faoliyat Jarayoni

Faoliyat jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi:

- 1.Rejalashtirish:** Maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun reja tuzish. Bu bosqichda inson o'zining imkoniyatlarini, resurslarini va vaqtini hisobga oladi.

- 2.Amalga oshirish:** Rejalashtirilgan faoliyatni bajarish. Bu jarayon davomida inson ko'nikmalarini va bilimlarini qo'llaydi.

3. Natijalarni baholash: Amalga oshirilgan faoliyat natijalarini tahlil qilish va kerak bo'lsa, o'zgarishlar kiritish. Bu bosqichda inson o'z muvaffaqiyatini va kamchiliklarini aniqlaydi.

Faoliyat va emotsiyalar o'rtasidagi bog'lanish

Faoliyat va emotsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'lanish har qanday psixologik jarayonlarda mavjud:

• **Emotsiyalar faoliyatga ta'sir qiladi:** Ijobiy his-tuyg'ular, masalan, quvonch, rag'batlantiruvchi va energiyalovchi bo'lib, insonni faoliyatga yo'naltiradi. Qolaversa, qoniqarli emotsiyalar insonni o'z ishiga chuqurroq kirishga undaydi. Misol uchun, muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyiha, ishga qiziqishni oshiradi.

• **Faoliyat emotsiyalarni shakllantiradi:** Faoliyat jarayonida inson muayyan emotsiyalarni his qilishi mumkin. San'at, sport yoki jamoaviy faoliyatlar odamda ijobiy his-tuyg'ularni kuchaytirishi va ruhiy holatini yaxshilashi mumkin. Bunday holatlarda inson o'zini qoniqarli va baxtli his qiladi.

Emotsiyalarni boshqarish va faoliyat samaradorligini oshirish

Emotsiyalarni boshqarish, insonning ruhiy holatini, farovonligini va ish faoliyatini to'g'ri yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Ijobiy emotsiyalar, motivatsiya va samaradorlikni oshirsa, negativ emotsiyalar esa stress va noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu bo'limda emotsiyalarni boshqarish usullari va faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

1. O'z-o'zini tahlil qilish

O'z-o'zini tahlil qilish orqali inson o'z emotsiyalarini anglash va ularni boshqarishni o'rganadi. Bunga quyidagilar kiradi:

• **Emotsiyalarni aniqlash:** O'z his-tuyg'ularini aniqlash va ularning sabablarini tushunish. Masalan, agar biror vaziyatda xafalansangiz, bu his-tuyg'ularni o'rganib, qaysi omil bunga sabab bo'lganini aniqlash muhimdir.

•Jurnal tutish: Har kuni o'z his-tuyg'ularini yozib borish, ularni tahlil qilish va his-tuyg'ularni ifodalashda yordam beradi. Bu usul stressni kamaytirishga va o'zini tushunishga yordam beradi.

2. Stressni boshqarish texnikalari

Stressni boshqarish inson faoliyatida muhimdir. Bunga quyidagi texnikalar yordam beradi:

•**Meditatsiya va mindfulness:** Ushbu usullar insonni hozirgi daqiqaga e'tibor berishga va stressni kamaytirishga yordam beradi. Meditatsiya va mindfulness amaliyotlari, his-tuyg'ularni nazorat qilish va ichki tinchlikni topishga yordam beradi.

•**Nafas olish mashqlari:** Qiyin vaziyatlarda chuqur nafas olish, stress darajasini pasaytirishga yordam beradi. Misol uchun, nafas olish mashqlarini bajarish, asablarni tinchlantiradi va diqqatni jamlashga yordam beradi.

3. Ijtimoiy aloqalarning rivojlanishi

Ijtimoiy aloqalar emotsional barqarorlikni saqlashda muhimdir:

•**Do'stlar va yaqinlar bilan muloqot:** O'z his-tuyg'ularini baham ko'rish va qo'llab-quvvatlash, stressni kamaytiradi va ruhiy holatni yaxshilaydi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, insonning emotsional salomatligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

•**Jamoaviy faoliyatlar: Jamoaviy ishlar,** insonni ijtimoiy emotsiyalar bilan birlashtiradi va ijobiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Misol uchun, jamoa bilan sport o'ynash yoki ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish.

4. Faoliyatni rejalashtirish

Rejalashtirish, faoliyat samaradorligini oshirishga yordam beradi:

•**Ma'lum maqsadlar qo'yish:** O'z faoliyatingizda aniq va o'lchovli maqsadlar qo'yish, motivatsiyani oshiradi. Maqsadlar, insonni harakatga undaydi va progressni kuzatishga imkon beradi.

•**Vaqtни boshqarish:** Vaqtни samarali boshqarish, stressni kamaytiradi va ish jarayonini samarali o'tkazish imkonini beradi. Misol uchun, vaqt jadvalini tuzish va vazifalarni ustuvorlikka qarab belgilash.

5. Ijobiy emotsiyalarni keltirib chiqish

Ijobiy emotsiyalar, samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega:

•**Yangi ko'nikmalarni o'rganish:** Yangi narsalarni o'rganish, qiziqarli faoliyatlar, ijobiy emotsiyalarni keltirib chiqaradi va motivatsiyani oshiradi. Bu jarayonda inson o'zini qoniqarli his qiladi.

•**Hobbilarga vaqt ajratish:** Qiziqarli faoliyatlar bilan shug'ullanish, stressni kamaytiradi va his-tuyg'ularni yaxshilaydi. Masalan, san'at, musiqa, sport yoki boshqa hobbilarga vaqt ajratish.

XULOSA

Emotsiyalarni boshqarish va faoliyat samaradorligini oshirish, inson hayotining turli jabhalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur. O'z-o'zini tahlil qilish, stressni boshqarish, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish va ijobiy emotsiyalarni keltirib chiqarish orqali inson o'z ruhiy holatini yaxshilashi va faoliyatida muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Ushbu usullarni hayotga tatbiq etish, nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki professional muvaffaqiyatga ham olib keladi.

Emotsiyalarni boshqarish va faoliyat samaradorligini oshirish, zamonaviy hayotda insonning ruhiy salomatligi va professional muvaffaqiyatini ta'minlashda juda muhim ahamiyatga ega. Boshqarilmagan emotsiyalar insonni stressga, xavotirga va o'zini yomon his qilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, emotsiyalarni to'g'ri boshqarish orqali nafaqat shaxsiy hayot, balki ish faoliyati ham yaxshilanadi. Natijada, emotsiyalarni boshqarish va faoliyat samaradorligini oshirish, inson hayotining ajralmas qismidir. Ushbu jarayonlar, shaxsiy va professional muvaffaqiyatga erishish, ruhiy salomatlikni saqlash va hayotdan qoniqish olish uchun zarur. Har bir inson o'z hissiyotlarini anglab, ularni boshqarish usullarini o'ziga mos ravishda tanlashi, hayotining sifatini yaxshilash va o'z orzularini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Emotsional barqarorlikni saqlash va samarali faoliyat yuritish orqali inson, nafaqat o'z hayotini, balki atrofdagilarining hayotini ham yanada yaxshilashga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.G'oziyev. Umumiy psixologiya. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyatnashriyoti.2013.y.168.
2. V.Karimova. Ijtimoiy psixologiyaamaliyot.Toshkent. "Milliy nashriyot". 2009.y.
3. Sh.A.Do'stmuhammedova, Z.T.Nishanova, Sh.K.Karimova,Sh.T.Alimbaeva. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Toshkent-2006.
4. А.А.Реан, Н.В.Бордовская. Психология и педагогика-СПб:Питер.2005.